

1-ШЎЪБА.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИ СЕЛЕКЦИЯСИ, УРУҒЧИЛИГИ, ЎСИМЛИКЛАР КАСАЛЛИК ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ ҲАМДА ЭКИНЛАРНИ ЕТИШТИРИШНИНГ РЕСУРСТЕЖАМКОР АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

УДК: 633.111.1; 631.527.3

**ЖАНУБИЙ ВИЛОЯТЛАР ШАРОИТИГА МОС, ҲОСИЛДОР ВА ДОН СИФАТИ
ҚИММАТБАҲО ЯНГИ МАҲАЛЛИЙ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВЛАРИ
СЕЛЕКЦИЯСИ**

Ш.Дилмуродов, к.х.ф.ф.д (PhD), катта илмий ходим

(Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

<https://DOI.org>

Аннотация. Ҳозирги кунда ер юзиде содир бўлаётган иқлим ўзгариши, ҳаво ҳароратининг кўтарилиши ва қурғоқчиликни юзага келаётганлиги Ўзбекистон Республикасининг жанубий вилоятларида етиштирилаётган буғдойнинг (*Triticum aestivum* L.) дон сифатига салбий таъсир этмоқда. Юқоридаги муаммони ҳал этиш мақсадида юмшоқ буғдойнинг дурагайлаш йўли билан яратилган маҳаллий 23 та тизмалари дон сифат кўрсаткичларини андоза Гром ва Гозгон навларига таққослаб ўрганилди. Юмшоқ буғдой тизмаларининг назорат кўчатзориде экилиб ўрганишдан асосий мақсад янги юмшоқ буғдой навларини яратиш доирасиде суғориладиган майдонларга мослашган, ҳосилдор, дон сифат кўрсаткичлари юқори бўлган тизмаларни ажратиб олиш ва агроэкологик нав синаш, рақобатли нав синаш кўчатзорларига ўтказишдан иборат. Танлаб олинган андоза навлар жорий йилда жанубий вилоятларда энг катта майдонга экилган. Тажрибада нав ва тизмалар 3 та қайтариқда жойлаштирилиб, маълумотлар статистик таҳлил этилди. Нав ва тизмаларнинг дон сифат кўрсаткичларидан оксил миқдори, клейковина миқдори, ИДК кўрсаткичи, дон шишасимонлиги каби муҳим кўрсаткичларига баҳо берилди. Генетик жиҳатдан дон сифати юқори бўлган тизмалар танлаб олинди ҳамда кейинги босқичга ўтказилди.

Калит сўзлар. Юмшоқ буғдой, нав, тизма, оксил, клейковина, ИДК кўрсаткичи, шишасимонлик.

Аннотация. В настоящее время глобальное изменение климата, повышение температуры и засуха негативно сказываются на качестве зерна пшеницы (*Triticum aestivum* L.), выращиваемой в южных регионах Республики Узбекистан. Для решения поставленной задачи было изучено 23 местных линий мягкой пшеницы, созданных методом гибридизации, путем сравнения показателей качества зерна со стандартными сортами Гром и Гозгон. Основная цель изучения линий мягкой пшеницы в контрольном

питомнике - выделение высокоурожайных, высококачественных линий, адаптированных к орошаемым территориям, в рамках создания новых сортов мягкой пшеницы и передачи на агроэкологическое конкурсное сортоиспытание. Отобранные стандартные сорта в текущем году были высажены на самой большой площади в южных регионах. В эксперименте сорта и линии были размещены в 3-х кратной повторности, и полученные данные были статистически проанализированы. Оценивались важные показатели качества зерна сортов и линий, такие как содержание белка, клейковины, показатель ИДК и стекловидность зерна. Были отобраны линии генетически высокого качества зерна и переведены на следующий этап.

Ключевые слова. Мягкая пшеница, сорт, линия, белок, клейковина, показатель ИДК, стекловидность.

Abstract. Currently, global climate change, rising temperatures and drought are negatively affecting the quality of wheat (*Triticum aestivum* L.) grain grown in the southern regions of the Republic of Uzbekistan. To solve this problem, 23 local lines of common wheat, created by hybridization, were studied by comparing grain quality indicators with standard varieties Grom and Gozgon. The main goal of studying bread wheat lines in the control nursery is to select high-yielding, high-quality lines adapted to irrigated areas, as part of the creation of new varieties of bread wheat and transfer to agro-ecological competitive variety testing. The selected standard varieties have been planted in the largest area in the southern regions this year. In the experiment, varieties and lines were placed in 3 replicates, and the data obtained were statistically analyzed. Important indicators of the quality of grain varieties and lines, such as protein content, gluten, IDC index and grain vitreousness were evaluated. Lines of genetically high quality grain were selected and transferred to the next stage.

Key words. Bread wheat, variety, line, protein, gluten, IDC index, glassiness.

Кириш. Буғдойнинг (*Triticum aestivum* L.) жаҳон коллекция нав ва намуналарини ўрганиш, уларни маҳаллийлаштириш билан бир қаторда синтетик селекция асосида олинган маҳаллий дурагай ашёлар, тизмаларни ҳар томонлама ўрганиш, андоза навлардан юқори кўрсаткичга эга тизмаларни нав синовларига ўтказиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш ҳам селекция йўналишининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади [1, 58-б; 2, 35-б; 3, 114-б].

Ҳозирги кунда жаҳонда етиштирилаётган буғдой донининг 15-20 фоизи кучли буғдой талабига жавоб берса, дон сифати кучсиз буғдой 50-55 фоизни ташкил этади. Ушбу кучсиз буғдой унига 20-40 фоиз кучли буғдой кўшилсагина сифатли нон бериши мумкин [4, 82-б].

Жўраев Д.Т. ва бошқалар юмшоқ буғдойнинг 100 та генотипларини оптимал ва кечки муддатларда экиб, бошоклаш – пишиш давридаги иссиқликнинг дон сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганди [5, 64-б]. Бунда дон сифатининг юқори бўлиши нав ва тизмаларнинг генетик хусусиятларига боғлиқ бўлсада, иссиқ шароитда дон сифати кескин пасайганлигини аниқлади [6, 136-б]. Ҳазратқулова Ш ва бошқалар 30 та буғдой генотипларини турли хил тупроқ ва иқлим шароитларида ўрганиб, дон сифатига ташқи муҳит омилларининг сезиларли таъсирини аниқлаган [7, 920-б]. Шунингдек буғдойнинг 1000 та дон вазни, дон натураси кабиларнинг юқори бўлиши дон сифатининг ошишига ижобий боғлиқликда бўлади [8, 59-б]. Neffner E. L. ва бошқаларнинг тажрибасига кўра, икки хил бипрентал буғдой навларини дон сифат кўрсаткичларини геном селекцияси ва маркерларга асосланган селекция билан таққослаганда геном селекциясида олинган натижалар аниқлиги юқори бўлганлиги аниқланган [9, 2598-б]. Турли хил агроэкологик минтақада (Atanasova D.) буғдойнинг дон сифати кўрсаткичларини 16 та навларни сифат даражасига кўра 2 гуруҳга бўлиб ўрганган ва минтақанинг клейковина миқдори ўзгаришига таъсири юқорилигини кўрсатди [10, 122-б].

Эроннинг ёгин миқдори кам бўлган лалмикор ҳудудида кузги юмшоқ буғдой навларининг мослашувчанлиги фермер хўжаликлари кесимида ўрганилганда юмшоқ буғдойнинг PATO/CAL/3/7C//BB/CNO/5/CAL//CNO генотиби Фарбий Эрондаги баъзи фермер хўжаликлари далаларига мос экинлиги аниқланган бўлса, истиқболли G'afg'az//F9.10/Maya"s" ва Momchil/Katya1 генотиплари мослашувчанлиги юқори экинлиги аниқланган ва юқори ҳосилдорликка эришилган. Истиқболли генотипларни жорий этилиши натижасида ҳосилдорлик ва ҳосил барқарорлиги яхшиланганлиги аниқланган [11, 31-б].

Кузги юмшоқ буғдойнинг қурғоқчиликка чидамлилиқ хусусиятини ҳалқаро журналларда чоп этилган 283 та илмий мақоланинг мета-таҳлили ёрдамида ўрганилди ва таҳлил этилди. Бунда қадимий генотиплар, ёввойи диплоидлар, маданий диплоидлар, тетраплоидлар ва қадимий гексаплоидлар қурғоқчиликка чидамлилиқ хусусиятлар борлиги аниқланди. Бундай генотипларнинг асосий афзалликлари илдиз биомассасининг юқорилиги, барг сатҳининг кичиклиги, ер уски биомассасининг юқори бўлиши билан боғлиқ эканлиги аниқланган [12, 127-б].

Иқлим ўзгариши билан боғлиқ бўлган такрорий қурғоқчилик буғдойнинг (*Triticum aestivum* L. ва *T. turgidum* L.) глобал маҳсулдорлигини чеклайдиган асосий омиллардан биридир. Бутун дунёда қурғоқчиликка чидамли янги навларни яратиш ва жорий этишда кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бироқ, қурғоқчиликка чидамлилиқ кўплаб генлар томонидан бошқариладиган мураккаб хусусиятдир. Бундан ташқари буғдой структуравий жиҳатдан мураккаб ва катта геномга эга. Шундай экан, қурғоқчиликка чидамлилиқ хусусиятни ошириш учун феномика, биокимё ва геномика методларини ўзаро боғланган ҳолда ўрганиш яхши самара бериши такидланган [13, 936-б].

Австралия гермоплазмасидаги сариқ занг ва кам даражада қўнғир занг касаллигига чидамли генлар мавжуд бўлган генотиплар олинган. Занг касалликларида чидамлилиқ генлари комбинациялашган ҳолда ўз таъсирини кўрсатади. Yr18/Lr34 ва Yr29/Lr46 генлари комбинациялари қўнғир занг ва сариқ занг касалликларида чидамлилиқни назорат қилиши аниқланди [14, 577-б].

Ҳиндистонда иқлим ўзгариши янги зараркунанда ва касалликларни пайдо бўлиши ярим пакана касалликларга чидамли бўлган буғдой навларини яратишга сабаб бўлди. Буғдой ишлаб чиқаришда поя занги (Ug 99) каби касаллик қўзғатувчиларнинг янги ирқларини эволюцияси жиддий ташвиш уйғотмоқда. Ўсиб бораётган аҳолини озиқ овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондириш учун буғдой ишлаб чиқаришни 1,6 фоизга ошириш талаб этилади. Бунинг учун эса биотик ва абиотик стрессларга яхши бардошли навларни яратиш орқали эришиш мумкин [15, 292-б].

Репродуктив ривожланиш даврида қурғоқчилик стресси буғдой бошоғидаги доннинг сони ва ҳосилдорлигини кескин камайтириши мумкин, аммо иқлим ўзгариши шароитида бундай таъсирнинг миқдорий баҳоланиши номаълум. Марказий ва шарқий Европада буғдой навларининг қурғоқчиликка чидамлилиги туфайли сақлаб қолинадиган ҳосил 10-23 % бўлганлиги аниқланган. Репродуктив ривожланиш даврида қурғоқчилик стрессига чидамлилиқ юқори ҳосил олиш салоҳияти ва Европада иқлим ўзгариши шароитида буғдой ҳосилдорлигининг барқарорлигини таъминлаши такидланган [16, 2550-б].

Буғдойнинг вегетатив ривожланиш босқичда бўлган қурғоқчилик ёки шўрнинг стресси бошоқнинг ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади ҳамда бошоқдаги донлар сони ва вазнини камайтириб, ҳосилдорликни пасайишига олиб келади [17, 1310-б].

Юмшоқ буғдойнинг 8x8 диаллел дурагайлаш натижасида олинган авлодларнинг бир бошоқдаги донлар сони, бошоқчалар сони ва 1000 та дон вазни ҳосилдорликка фенотипик ва генотипик ижобий коррелятив боғлиқликда эканлиги аниқланган. Ўсимлик бўйининг баландлиги дон ҳосилдорлиги билан генотипик ижобий коррелятив боғлиқликда бўлса, фенотипик салбий боғлиқликда бўлганлиги кузатилган [18, 1778-б].

1950 – 2002 йиллар оралиғида юмшоқ буғдой етиштириш дастури доирасида 200 мингдан ортиқ дурагайлаш ишлари амалга оширилган бўлиб, ушбу дурагай авлодлардан 10 минг дан ортиқ тизмалар ер юзининг турли иқлим шароитларида синаб кўрилиши натижасида 500 дан ортиқ янги юмшоқ буғдой навлари яратилган ҳамда 40 миллион гектардан ортиқ майдонга жорий қилинган [19, 104-б].

Буғдойнинг қурғокчиликка чидамлилиқ хусусияти кўплаб генлар томонидан бошқариладиган хусусиятлар жамланмаси бўлиб, уни тўлиқ баҳолаш учун ташқи муҳит омиллари катта таъсир кўрсатади [20, 936-б].

Дунёда 220 миллион гектар майдонда бошоқли дон экинлари етиштирилиб, юмшоқ буғдой экини бу майдоннинг 30 фоизини ташкил этади ва аксарият майдонлар абиотик омиллар таъсирига учрайди. Буғдой рикожланиш даврирининг ҳар қандай босқичида иссиқлик таъсирига учраши мумкин. Буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши учун ўртача ҳаво ҳарорати 18 – 25 °С бўлиб, 32 °С дан ошганда салбий таъсир кўрсата бошлайди. Ҳаво ҳароратининг 32 °С дан ошиши репродуктив органларга кучли таъсир кўрсатиб, ривожланиш фазаларининг ўрта ва кечки босқичларида дон тўлиш жараёнига катта салбий таъсирини кўрсатади [21, 1711-б].

Сандухадзе Б. И. фикрига кўра (2010) кузги юмшоқ буғдойнинг дон сифатига кескин таъсир этувчи абиотик омиллар йиллар давомида тез-тез такрорланмайди. Дон сифатининг юқори бўлиши генетик хусусиятларга боғлиқ бўлиб, бир хил агротехник тадбирлар ўтказилган шароитда ўзгарувчан бўлмайди [22, 64-б].

Материаллар ва методлар. Тажрибани жойлаштириш ва тажриба давомида фенологик кузатиш, ҳисоб ва таҳлиллар (Бутуниттифоқ Ўсимликшунослик институти ВИР, 1984) услуги бўйича олиб борилди [23, 89-б]. Тажриба натижаларининг математик-статистик таҳлиллари Б.А.Доспехов (1985) услуги асосида амалга оширилди [24, 231-б]. Тадқиқот изланишда дала тажрибаларини рендомизациялари схемаси GenStat 13 дастурининг Alpha lattice design ни асосида тузилди.

Тажриба даласида етиштирилган кузги буғдойнинг донининг технологик сифат кўрсаткичлари «Методические рекомендации по оценке качество зерна» [25, 162-б], «Методы биохимического исследования растений» [26, 143-б] услубий қўлланмалари, клейковина миқдори ГОСТ 13586-1-68, дон шишасимонлиги ГОСТ 10987-76, дон намлиги ГОСТ 13586-5-93, дон натураси ГОСТ 3040-55, 1000 та дон вазни ГОСТ 10842-89 бўйича таққосланиб ўрганилди.

Тадқиқот Қашқадарё вилояти, Қарши тумани худудида жойлашган Жанубий дехқончилик илмий тадқиқот институтининг суғориладиган майдон тажриба даласида олиб борилди. Тажриба даласида юмшоқ буғдойнинг ҳосилдор, дон сифати юқори намуналари селекция кўчатзорида 23 та тизмалар, андоза Ғозгон, Гром навлари 3 қайтариқдан экилиб ўрганилди. Ҳар бир делянканинг ҳисобга олинадиган майдони 10 м² дан иборат.

Фенологик кузатишлар ҳар бир фазани бошланиши 10% ўсимликда ва ялпи 75% ўсимликда ҳосил бўлганда аниқланди. Ҳар бир нав ва тизма ўсимлиги бўйини аниқлаш 10 тадан тўлиқ ўсимлик бўйи ўрим йиғим олдиан ўлчаб олинди. Ҳосилдорликни аниқлаш учун ҳар бир делянканинг селекцион комбайнда ўриб олинди ва ҳосилдорлик аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Республикаимизнинг суғориладиган майдонларида юмшоқ буғдойнинг энг яхши навларини яратишда доннинг таркиби ва унинг сифат кўрсаткичлари, ташқи муҳит ва агротехник тадбирлар буғдойнинг сифатига кучли таъсир этади. Нав тупроқ – иқлим шароитида юмшоқ буғдойнинг дон ҳосилдорлигини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Ғаллачиликда дон ҳосилдорлиги ва дон сифатини оширишда юқори маҳсулдор навлардан фойдаланиш лозим.

Юмшоқ буғдой тизмаларининг назорат кўчатзорида экилиб ўрганишдан асосий мақсад янги юмшоқ буғдой навларини яратиш доирасида суғориладиган майдонларга

мослашган, ҳосилдор, дон сифат кўрсаткичлари юқори бўлган тизмаларни ажратиб олиш ва агроэкологик нав синаш, рақобатли нав синаш кўчатзорларига ўтказишдан иборат.

Ҳосилдорлик тизими унсурлари каби бошоқнинг узунлиги ва бошоқдаги бошоқчалар сони асосан навдорлик хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, бу бироз фарқ билан белгиланган. Маҳсулдор тупланиш, бошоқдаги дон сони ва 1000 та дон вазни ташқи муҳит билан ўзаро алоқада бўлсада асосан ҳосилдорликни юқори бўлишида катта рол ўйнайди.

Нав ва тизмалар ҳосилдорлиги 3 қайтарикнинг ўртача натижаларига кўра 51,3 – 89,8 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланди. Андоза Ғозғон навининг ҳосилдорлиги 75,7 ц/га ни, Гром нави ҳосилдорлиги 65,8 ц/га ни ташкил этди. Ғозғон навидан юқори ҳосилли 6 та тизмалар борлиги аниқланди. Статистик таҳлил натижаларига кўра, андоза Ғозғон нави билан бир хил ҳосилдорликни кўрсатган 4 та тизмалар борлиги аниқланган бўлса, паст ҳосилли 14 та нав ва тизмалар борлиги аниқланди.

Олинган натижаларга кўра, KRBW18-29 тизмаси 89,8 ц/га, KRBW18-18 тизмаси 86,9 ц/га, KRBW18-14 тизмаси 86,7 ц/га юқори ҳосилдорликга эга эканлиги аниқланди ва танлаб олинди.

Жадвал 1

Нав ва тизмаларнинг маҳсулдорлик ва дон сифат кўрсаткичлари

№	Нав номи	Ҳосилдорлик, ц/га	1000 та дон вазни, гр	Дон натураси, гр/л	Оқсил микдори, %	Клейковина микдори, %	ИДК	Дон шишаси-монлиги, %
1	Ғозғон (ст)	75,7	42,7	771,8	15,8	28,3	95,4	64,7
2	Гром (ст)	65,8	35,7	783,4	16,7	26,2	80,6	64,7
3	KRBW18-10	79,3	40,1	786,3	18,9	28,2	84,2	64,3
4	KRBW18-11	78,2	40,1	794	16,1	26,4	82,4	60,7
5	KRBW18-12	66,3	37,8	820	17,3	28	118,6	73,3
6	KRBW18-13	70,7	36,1	806,3	16,3	25,7	95,2	77,3
7	KRBW18-14	86,7	43,1	785,9	14,9	28,1	107,3	54,3
8	KRBW18-15	77,4	43	786,1	14,9	28	87,1	44
9	KRBW18-16	70,1	44,1	780,6	15,4	27,6	98	53,5
10	KRBW18-17	69,5	39,3	811,2	16,3	27,3	99,4	65,7
11	KRBW18-18	86,9	39,9	821	15,5	29,1	99,3	62,3
12	KRBW18-19	74,7	50,7	806,7	16,2	25,8	85,7	71,7
13	KRBW18-20	57,3	38,5	814,4	16,4	28,2	99,5	76,7
14	KRBW18-21	82,3	49,6	801,2	15,4	28,6	97	49
15	KRBW18-22	66,8	49	808,2	15,4	22,8	86,5	64,3
16	KRBW18-23	68,1	47,6	808,2	14,6	22,5	92,4	45
17	KRBW18-24	67,7	49,1	803,3	14,7	26,4	101,2	68,3
18	KRBW18-25	51,3	44,7	762,6	18	23,8	118,4	70,3
19	KRBW18-26	65,7	40	798,7	17,3	27,5	102,6	59,3
20	KRBW18-27	64,7	37,7	793,5	14,7	24,2	98,2	53,3
21	KRBW18-28	79,4	43,6	802,2	14,4	27,2	108,6	70,3
22	KRBW18-29	89,8	45,1	815,6	15	29,2	85,6	69,3
23	KRBW18-30	65,7	44,5	809,6	15,6	25,4	98,2	45,7
24	KRBW18-31	65,2	41,4	808,8	15,7	26,1	81,1	51
25	KRBW18-32	76,5	43,9	809,9	15,3	26,8	84,8	60,7
	Ўртача	72,1	42,7	799,6	15,9	26,3	95,5	61,6
	Энг юқори	89,8	50,7	821	18,9	28,2	118,6	77,3
	Энг паст	51,3	35,7	762,6	14,4	22,5	80,6	44
	ЭКФ_{0.05}	3,69	2,3	10,5	0,97	2,5		
	ЭКФ_{0.05} (%)	4,9	5,4	1,3	3,7	5,8		
	CV (%)	3,1	3,3	0,8				

1000 та дон вазни. Навлар 1000 дона уруғ вазнига кўра 4 гуруҳга бўлинади: 1) жуда йирик донли – 50 г дан ортиқ, 2) йирик – 41-50 г, 3) ўртача йирик – 31-40 г, 4) майда – 30 г дан кам.

Олиб борилган тадқиқот давомида навларнинг 1000 дона дон вазни 1 гуруҳга тўғри келадиган 1 та тизма KRBW18-19 борлиги аниқланиб, 1000 та дон вазни 50,7 г ни ташкил этди. Иккинчи гуруҳга мансуб бўлган, дон оғирлиги 41-50 гр бўлган нав ва тизмалар сони 16 тани ташкил этган бўлса, ўртача йирик донли 31-40 гр бўлган нав ва тизмалар сони 8 тани ташкил этди. Минг дона дон вазни 30 гр дан кам бўлган, майда донли тизмалар борлиги кузатилмади.

Андоза Ғозғон навининг 1000 та дон вазни 42,7 г ни ташкил этган бўлса, Гром навида бу кўрсаткич энг паст 35,7 г эканлиги аниқланди. 1000 та дон вазни андоза Ғозғон навидан юқори бўлган 13 та тизмалар борлиги аниқланди. 1000 та дон вазни юқори бўлган тизмалар селекциянинг кейинги босқичларида синаб кўришучун ва дурагайлаш ишларида фойдаланишга тавсия этилди.

Дон натураси доннинг тўлаллиги ва йириклигини кўрсатувчи хусусиятлардан биридир. Тажрибада нав ва тизмаларнинг дон натураси ўрганилганда 762,6 – 821,0 гр/л бўлганлиги кузатилди. Андоза Гром навининг дон натураси 783,4 гр/л бўлса, Ғозғон навиники 771,8 гр/л эканлиги аниқланди. Ўрганилган барча нав ва тизмаларда дон натураси 750 гр/л дан юқори бўлганлиги қайд қилинди. Дон натураси андоза Ғозғон навидан юқори бўлган 22 та тизмалар борлиги аниқланди.

Буғдой донининг таркибидаги оксил ва клейковина миқдори ўстириш шароитига, қўлланилган агротехника усуллари, навга, ва бошқа омилларга боғлиқ бўлади. Доннинг энг муҳим сифат кўрсаткичларидан бири – бу технологик сифат кўрсаткичлари бўлиб, унга дон таркибидаги оксил, клейковина миқдори, доннинг ялтироқлиги, намлиги, ИДК кўрсаткичи, нон хажми сингари кўрсаткичлар киради.

Тадқиқот доирасида нав ва тизмаларнинг дон сифат кўрсаткичларига ҳам баҳо берилди. Юмшоқ буғдойнинг дон таркибидаги оксил ва клейковина миқдори нонбоплик ва озуқавийликни асосий кўрсаткичлари ҳисобланади ва ушбу кўрсаткичларни ошириш селекционер олимлар олдидаги асосий вазифалардан биридир. Дон таркибидаги оксил миқдори аниқланганда 14,4 – 18,9 фоиз оралиғида бўлганлиги қайд қилинди. Андоза Ғозғон навида оксил миқдори 15,8 фоиз, Гром навида 16,7 фоизни ташкил этган бўлса, KRBW18-10 тизмасида 18,8 фоиз, KRBW18-25 тизмасида 18,0 фоиз юқори миқдорда оксилга эга эканлиги қайд этилди ва танлаб олинди.

Дон таркибидаги клейковина миқдори ўрганилганда 22,5 – 29,2 фоиз оралиқда бўлганлиги қайд қилинди. Клейковина миқдори андоза Гром навида 26,2 фоиз, Ғозғон навида 28,3 фоизни ташкил этган бўлса, 28 фоиздан юқори бўлган 8 та тизмалар борлиги аниқланди.

Ўрганилаётган навларнинг дон намлиги 7,2 – 8,8 фоиз эканлиги аниқланди. Одатда уруғлик буғдойнинг дон намлиги 14 фоиздан кам бўлмаслиги лозим. Бизнинг олиб боргин тажрибамизда дон намлиги анча паст эканлиги аниқланди.

Нав ва тизмаларнинг ИДК кўрсаткичи дон таркибидаги клейковина сифатини кўрсатувчи катталиқ ҳисобланади. Нав ва тизмаларнинг дон таркибида клейковинанинг юқори бўлиши билан бирга унинг сифатига ҳам эътибор қаратиш лозим.

Клейковина сифатини баҳолашда ИДК-1 асбобидан фойдаланилди. Бунда нав ва тизмаларнинг клейковина сифати яъни ИДК кўрсаткичи 0 дан 120 гача шкала билан баҳоланади.

Навларнинг ИДК кўрсаткичи баҳоланганда 80,6 – 118,6 ни ташкил этганлиги аниқланди.

Натижаларга кўра, навларда ИДК асбобининг 76-100 гача бўлган шкаласини кўрсатган, клейковина таснифи “кучсиз кониқарли” бўлган нав ва тизмалар сони 19 тани ташкил этганлиги аниқланди.

Қолган барча нав ва тизмаларнинг ИДК кўрсаткичи 100 дан баланд бўлганлиги қайд этилди.

Буғдой дони мағзининг консистенцияси (таркибий тузилиши), ташқи кўринишининг қирқимиға қараб шишасимон, яримшишиасимон, ёки унсимон бўлиши мумкин. Буғдой дони мағзининг (таркибий тузилиши) консистенцияси дондаги оқсил моддалар билан крахмал дончаларининг боғланиш шаклиға боғлиқ бўлади.

Шишасимон буғдой донида умумий оқсил миқдори унсимон буғдой дониға нисбатан юқори даражада бўлади.

Буғдой дони мағзининг консистенция (таркибий тузилиши) буғдойни қайта ишлаш жараёнидаги хусусиятларини белгилаб беради. Яъни, шишасимон мағизли дон янчилганда олинадиган ёрма миқдори кўпаяди, бу эса ўз навбатида навли ун тортишда юқори самарадорликка эришишни таъминлайди.

Шишасимонликни аниқлаш учун танламасдан 100 та дон олинади. Уларнинг ҳар бири ўткир тиф билан кўндалангича ўртасидан кесилади, кесим консистенциясиға қараб у ёки бу гуруҳға ажратилади. Шишасимонлик фоизларда ифодаланади.

Ўрганилган навларнинг дон шишасимонлиги 44,0 – 77,3 фоиз оралиқда бўлганлиги қайд этилди.

Хлорофилл миқдори – бу ўсимлик барги таркибида фотосинтез натижасида органик моддалар ҳосил бўлишида муҳим омил ҳисобланади. Айрим ўсимликларнинг баргдаги хлорофилл миқдори навларнинг генетик хусусиятиға боғлиқ ҳолда кам ёки кўп бўлиши мумкин. Шунингдек, хлорофилл миқдори қўлланилган агротехник тадбирлар асосида ўзгарши мумкин.

Олинган натижаларға кўра барг таркибидаги хлорофилл миқдори 39,2 – 49,3 фоизни ташкил этганлиги аниқланди. Хлорофилл миқдорининг дон ҳосилдорлиғиға боғлиқлиги ўрганилганда ижобий $r=0,35$ коррелятив боғлиқлик борлиги аниқланди.

Олинган барча қимматли хўжалик белги ва хусусиятларни ўзаро коррелятив боғлиқликлари ўрганиб чиқилди. Дон ҳосилдорлигининг юқори бўлишида ўсимлик бўйи $r=0,26$, охири буғин узунлиги $r=0,10$, хлорофилл миқдори $r=0,35$, 1000 та дон вазни $r=0,15$, дон натураси $r=0,16$ ижобий коррелятив боғлиқликлар борлиги аниқланди.

Хулосалар. Назорат кўчатзорида ўрганилган нав ва тизмалардан 4 та тизмалар агроэкологик нав синаш кўчатзорида синаш учун танлаб олинди. Танлаб олинган KRBW18-14, KRBW18-18, KRBW18-21, KRBW18-29 тизмаларининг ҳосилдорлиги 80 ц/га, 1000 та дон вазни 45 г, дон натураси 800 г/л дан юқорилиги, дон сифатининг андоза навларға нисбатан юқорилиги сабабли танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Dilmurodov Sh. D. Podbor isxodnogo materiala dlya selektsii pshenitsiy ozimoy myagkoy dlya usloviy Uzbekistana na osnove izucheniya xozyaystvenno senniye xarakteristik [Selection of initial material for breeding bread winter wheat for the conditions of Uzbekistan based on the study of economically valuable characteristics]. Agrarnaya nauka, 2018, no. 2. pp. 58-61.

2. Dilmurodov Sh. D., Jabarov F. O. Seleksiya viysokourojayniyx liniy ozimoy tvyordoy pshenitsiy s viysokim kachestvom zerna [Selection of high-yielding winter durum wheat lines with high grain quality]. Molodoy ucheniyy, Russia, 2019, no. 31. pp. 34-38.

3. Dilmurodov Sh. D., Boysunov N. B. Seleksiya mestniyx gibridniyx liniy myagkoy pshenitsiy na yuge Respubliki Uzbekistan [Selection of local hybrid lines of bread wheat in the south of the Republic of Uzbekistan]. Sbornik materialov, Russia, 2018, pp. 113-119.

4. Kovtun V. I. Vliyanie selektsii na kachestvo zerna na yuge Rossii [Influence of selection on grain quality in the south of Russia]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2010. Vol. 3. no. 27-1. pp. 86.

5. Juraev D. T. i dr. Zavisimost' produktivnosti ozimoy myagkoy pshenitsiy ot suxoveev, nablyudaemiya v usloviyax yujniyx rayonov Uzbekistana [The dependence of the productivity of winter bread wheat on dry winds observed in the conditions of the southern regions of Uzbekistan]. Byulleten' nauki i praktiki. 2018, Vol. 4. no. 10. pp. 64.

6. Juraev D. T. i dr. Vliyanie viysokoy temperaturiy v period “kolosheniya-sozrevaniya” na elementiy urojaya myagkoy pshenitsiy [The effect of high temperature during the “earing-ripening” period on the elements of the crop of bread wheat]. Agrarliy g'iyimdar seriyasiy, Astana, 2017, pp. 136

7. Khazratkulova S. et al. Genotype× environment interaction and stability of grain yield and selected quality traits in winter wheat in Central Asia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Turkey, 2015, Vol. 39. no. 6. pp. 920-929. <https://doi.org/10.3906/tar-1501-24>

8. Dilmurodov Sh. D., Boysunov N. B. O'tbor produktivniyx liniy myagkix pshenits iz gibridnogo pitomnika v usloviyax yujnogo regiona Respubliki Uzbekistan [Selection of productive lines of bread wheat from a hybrid nursery in the conditions of the southern region of the Republic of Uzbekistan]. World science: Problems and Innovations, Russia, 2018, pp. 58-60.

9. Heffner E. L. et al. Genomic selection accuracy for grain quality traits in biparental wheat populations. Crop Science, 2011, Vol. 51. no. 6. pp. 2597-2606.

10. Atanasova D. et al. Influence of genotype and environments on quality of winter wheat varieties in Northern Bulgaria. Agricultural science and technology, 2009, Vol. 1. no. 4. pp. 121-125.

11. Mohammadi R., Haghparast R. Evaluation of promising rainfed wheat breeding lines on farmers' fields in the west of Iran. International Journal of Plant Breeding, 2011, Vol. 5. no. 1. pp. 30-36.

12. Li P. et al. Wheat breeding highlights drought tolerance while ignores the advantages of drought avoidance: A meta-analysis. European Journal of Agronomy, 2021, Vol. 122. pp. 126-136. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126196>

13. Mwadzingeni L. et al. Breeding wheat for drought tolerance: Progress and technologies. Journal of Integrative Agriculture, 2016, Vol. 15. no. 5. pp. 935-943. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(15\)61102-9](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(15)61102-9)

14. Bariana H. S. et al. Breeding triple rust resistant wheat cultivars for Australia using conventional and marker-assisted selection technologies. Australian Journal of Agricultural Research, 2007, Vol. 58. no. 6. pp. 576-587. <https://doi.org/10.1071/AR07124>

15. Khan M. H. et al. Status and strategies in breeding for rust resistance in wheat. Agricultural Sciences, 2013, Vol. 4. no. 06. pp. 292-301. <http://dx.doi.org/10.4236/as.2013.46042>

16. Senapati N. et al. Drought tolerance during reproductive development is important for increasing wheat yield potential under climate change in Europe. Journal of experimental botany, 2019, Vol. 70. no. 9. pp. 2549-2560. <https://doi.org/10.1093/jxb/ery226>

17. Maas E. V., Grieve C. M. Spike and Leaf Development of Sal-Stressed Wheat. Crop Science, 1990, Vol. 30. no. 6. pp. 1309-1313. <https://doi.org/10.2135/cropsci1990.0011183X003000060031x>

18. Akram Z., Ajmal S. U., Munir M. Estimation of correlation coefficient among some yield parameters of wheat under rainfed conditions. Pakistan Journal of Botany, 2008, Vol. 40. no. 4. pp. 1777-1781.

19. Rajaram S., Borlaug N. E., Van Ginkel M. CIMMYT international wheat breeding. Bread wheat improvement and production. FAO, Rome, 2002, pp. 103-117.

20. Mwadzingeni L. et al. Breeding wheat for drought tolerance: Progress and technologies. Journal of Integrative Agriculture, 2016, Vol. 15. no. 5. pp. 935-943. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(15\)61102-9](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(15)61102-9)

21. Cossani C. M., Reynolds M. P. Physiological traits for improving heat tolerance in wheat. *Plant physiology*, 2012, Vol. 160. no. 4. pp. 1710-1718. <https://doi.org/10.1104/pp.112.207753>

22. Sanduxadze B. I. Seleksiya ozimoy pshenitsiy vajneyshiy faktor poviysheeniya urojaynosti i kachestva [Selection of winter wheat is the most important factor in increasing yields and quality]. *Dostijeniya nauki i texniki APK*, 2010, no. 11. 64 p.

23. Gradchininova O. D. i dr. Izuchenie kolleksii pshenitsiy [Exploring the wheat collection]. *Metod ukazaniya*, Moscow, VIR., 1984, 89 p.

24. Dospexov B. A. Metodika polevogo opiyta [Field experiment methodology]. Moscow, Agropromizdat, 1985, 231-233 p.

25. Sozinov A. A. i dr. Metodicheskie rekomendatsii po osenke kachestva zerna [Guidelines for assessing the quality of grain]. Moscow, 1977, 135-148 p.

26. Yermakov A. I. i dr. Metodiy bioximicheskogo issledovaniya rasteniy [Methods of biochemical research of plants]. Agropromizdat, Leningrad, 1987, 143 p.